

М. В. Михайлов

РОЗВИТОК І ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

У статті досліджуються основні напрями розвитку сучасної кадрової політики в освіті в умовах нестабільності. Автор аналізує зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на формування освітньої кадрової стратегії, зокрема соціально-економічні виклики, демографічні зміни та технологічний прогрес.

Основна увага приділяється завданням збереження, розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які відіграють ключову роль у забезпеченні якості освіти. Розглядаються підходи до управління людськими ресурсами, які спрямовані на підвищення мотивації, зменшення відтоку кадрів та впровадження гнучких моделей навчання. У статті також аналізуються виклики, пов'язані з нестабільністю, зокрема економічною кризою, політичною невизначеністю та змінами на ринку праці, що впливають на кадрові рішення в освіті.

У підсумку пропонуються рекомендації щодо вдосконалення кадрової політики, спрямовані на підвищення ефективності освітньої системи та її стійкість до зовнішніх змін.

Ключові слова: кадрова політика, освітня система, нестабільність, компетентність, підвищення кваліфікації.

Mykhailov Mykola. Development and tasks of modern educational personnel policy in conditions of instability.

The article examines the main directions of the development of modern personnel policy in education under conditions of instability. The author analyzes external and internal factors influencing the formation of educational personnel strategy, including socio-economic challenges, demographic changes, and technological progress.

The focus is on the tasks of retaining, developing, and improving the qualifications of teaching staff, who play a key role in ensuring the quality of education. Approaches to human resource management aimed at increasing motivation, reducing staff turnover, and implementing flexible learning models are explored. The article also analyzes the challenges related to instability, such as

the economic crisis, political uncertainty, and changes in the labor market that affect personnel decisions in education.

In conclusion, recommendations are provided to improve personnel policy, aiming to increase the efficiency of the educational system and its resilience to external changes.

Key words: personnel policy, educational system, instability, competence, professional development.

Враховуючи глобальні соціально-економічні зміни в рамках людського капіталу. Нинішній етап розвитку економіки вимагає формування нової системи, що відповідає умовам, що склалися, сучасних інформаційних і цифрових технологій.

Аналіз теорії та практики кадрової політики дає змогу виокремити кілька напрямів до її формування:

- політика в галузі залучення кадрів, яка пропонує впровадження продуманої системи пошуку та добору персоналу всіх рівнів, конкурси на заміщення вакантних посад, розміщення інформації про вакансії в засобах масової інформації, публікацію матеріалів на кадрову тематику, взаємодію з муніципальним центром зайнятості населення, із закладами професійної освіти;

- політика в галузі збереження кадрів спрямована на створення і підтримання умов, що сприяють роботі фахівців, на збереження цінних для системи освіти працівників: збільшення оплати праці, підготовка системи мотивації фахівців та їхньої соціальної підтримки, задоволення потреб у професійному зростанні, стабільності, безпеці;

- політика в галузі розвитку кадрів – сукупність заходів, пов'язаних із формуванням і регулюванням розвитку людського капіталу, має системний характер. Створено систему вироблення, реалізації та розвитку кадрів, у якій пов'язані суб'єкти її розроблення, принципи, цілі та основні напрями, механізми реалізації, керівництва та управління. Це створення системи безперервної професійної освіти, підвищення якості додаткової професійної освіти, урізноманітнення форм підвищення кваліфікації кадрів, включно з дистанційним навчанням, накопичувальною (модульною) системою [1].

Система освіти перестала бути засобом засвоєння готових загальнонавчаних знань. Освіта стала засобом інформаційного обміну

особистості з навколишнім світом. Формується багатокомпонентне інформаційно-освітнє середовище, яке вважаємо частиною цифрової економіки.

Кадрова політика має бути спрямована на те, щоб створити для співробітників максимально комфортні умови праці, систему оплати, програму розвитку, включаючи навчання та кар'єрне зростання, соціальний пакет та ін.

Таким чином, кадрова політика закладу вищої освіти, будучи складовою стратегічно орієнтованої політики організації, повинна відповідати концепції її розвитку і покликана розширювати можливості, реагувати на вимоги ринку, що змінюються, в найближчому майбутньому. Вона визначає філософію та принципи, що реалізуються керівництвом закладу вищої освіти [2].

Кадрова політика має власну об'єктивну логіку, рівень розвитку, потреби та можливості закладу вищої освіти. Вона має базуватися на наукових засадах, свого роду філософії кадрової політики. Для ефективного розвитку закладу вищої освіти однією з важливих завдань є добір та формування кваліфікованого та працездатного кадрового складу.

Формування кадрової політики закладу вищої освіти в умовах нестабільності ґрунтується на наступних моментах:

- гнучкості та адаптивності стратегії формування та розвитку кадрового потенціалу закладу вищої освіти;
- забезпечення свободи кожного у виборі виду трудової діяльності;
- активну участь працівників у виборі кадрової політики та її реалізації;
- соціальної відповідальності при формуванні, розвитку та використанні кадрового потенціалу;
- постійної відновлюваності технологій, методів та підходів при формуванні кадрової політики. Її гнучкість і адаптивність стають головними чинниками ефективності, оскільки саме креативність та інноваційність системи управління персоналом у світі роблять організацію конкурентоспроможною [3].

Отже, кадрова політика закладу вищої освіти в умовах ринкових трансформацій повинна бути гнучкою, адаптивною, та інноваційною,

забезпечуючи тим самим збалансованість попиту та пропозиції кадрового потенціалу, його розвиток в умовах нестабільності ринку праці та конкурентного середовища організації.

Пріоритетні напрями формування кадрового потенціалу науки та освіти багато в чому визначаються рішенням низки інституційних завдань, що включають активізацію участі в наукових дослідженнях науково-педагогічних працівників спільно з працівниками закладу вищої освіти та студентами у рамках розвитку наукової кооперації закладів вищої освіти із підприємствами різних секторів економіки з метою підвищення результативності прикладних досліджень та розробок [4].

Необхідно сформувати ефективну модель взаємодії між закладами вищої освіти та підприємствами щодо підготовки фахівців у науковій сфері, а й у різних секторах економіки.

Формування ефективної системи взаємодії закладами вищої освіти наукових організацій з бізнесом має бути засноване на підвищенні результативності реалізації програм прикладних досліджень та розробок, орієнтованих на потреби підприємств. Досить важливим для забезпечення реалізації поставленого завдання є організація системного планування та координації досліджень та розробок на основі вибудовування системи пріоритетів, що спираються на потреби окремих секторів економіки.

У цьому випадку важливо забезпечити концентрацію кадрових ресурсів на пріоритетних напрямках у рамках забезпечення науково-технічного розвитку.

З метою якісного поліпшення кадрового потенціалу у сферах науки та освіти необхідно звернути увагу на підвищення якості складу та кваліфікаційної структури щодо подолання негативних тенденцій підвищення середнього віку дослідників шляхом стимулювання молодих вчених у рамках реалізації різних проєктів та програм, що обґрунтовують пріоритетність роботи в даній сфері, а також розв'язувати проблеми та усунути розбіжність, що виникають при реформуванні системи сфер освіти та науки [5].

У статті підкреслено важливість розробки стратегій, спрямованих на підвищення професійного рівня, впровадження мотиваційних механізмів, забезпечення гнучкості управлінських рішень та активне

використання інноваційних технологій. Актуальним є розвиток молодих спеціалістів і впровадження міжнародного досвіду, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності освітньої системи. Ефективна кадрова політика в умовах нестабільності є запорукою успішного розвитку освіти.

Список бібліографічних посилань

1. Волкова, Н., Красноштан, Ж. (2019). *Сучасна кадрова політика: напрями та інструменти реалізації* [online]. Available at: <https://doi.org/10.35432/tisb.v0i25.184897> [Accessed 10 Sep. 2024].
2. Дудко, Н., Драновська, С. (2022). Формати підвищення кваліфікації як засіб мотивації педагогів у виборі провайдера підвищення кваліфікації. [online] У: *Засоби навчальної та науково-дослідної роботи* Available at: <https://doi.org/10.34142/2312-1548.2022.59.14> [Accessed 10 Sep. 2024].
3. Зайцева, Н. Ф. (2002). Підвищення ефективності використання трудового потенціалу. *Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля*, вип. 5(14), с. 92–101.
4. Луначак, В. Е. (2017). Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: тенденції в умовах глобалізації. *Збірник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Серія: Засоби навчальної та науково-дослідної роботи*, вип. 49, с. 5–25.
5. Doronina, O., Riazanov, M. (2019). Кадрова політика як інструмент стратегічного розвитку закладу вищої освіти. [online] У: *Економіка і організація управління*. Available at: <https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.1.2> [Accessed 10 Sep. 2024].

Refences

1. Volkova, N., Krasnoshtan, Zh. (2019). *Suchasna kadrova polityka: napriamy ta instrumenty realizatsii* [Modern personnel policy: directions and implementation tools] [online]. Available at: <https://doi.org/10.35432/tisb.v0i25.184897> [Accessed 10 Sep. 2024].
2. Dudko, N., Dranovska, S. (2022). Formaty pidvyshchennia kvalifikatsii yak zasib motyvatsii pedahohiv u vybori provaidera pidvyshchennia kvalifikatsii. [online] In: *Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslidnoi roboty* [Professional development formats as a means of motivating teachers in choosing a professional development provider. Means of educational and research work]. Available at: <https://doi.org/10.34142/2312-1548.2022.59.14> [Accessed 10 Sep. 2024].
3. Zaitseva, N. F. (2002). Pidvyshchennia efektyvnosti vykorystannia trudovoho potentsialu [Increasing the efficiency of the use of labor potential].

Visnyk Skhidnoukrajnskoho natsionalnoho universytetu im. Volodymyra Dalia [Bulletin of the Eastern Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl], iss. 5 (14), pp. 92–101.

4. Luniachak, V. E. (2017). Pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv: tendentsii v umovakh hlobalizatsii [Improving the qualifications of teaching staff: trends in globalization]. *Zbirnyk KhNPU imeni H.S. Skovorody. Seriia: Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslidnoi roboty* [Collection of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Series: Educational and research tools], iss. 49, pp. 5–25.

5. Doronina, O., Riazanov, M. (2019). Kadrova polityka yak instrument stratehichnoho rozvytku zakladu vyshchoi osvity [Personnel policy as a tool of strategic development of a higher education institution]. [online] In: *Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia* [Economics and management organization]. Available at: <https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.1.2> [Accessed 10 Sep. 2024].